

УДК 342.92

Махлай Богдана Віталіївна –
студентка 2 курсу факультету адвокатури
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

Bohdana V. Makhlai –
2nd year student
of the faculty of Advocacy
Yaroslav Mudryi Law University
(77 Pushkinska Street, Kharkiv, 61024, Ukraine)

Про переваги та недоліки запровадження інституту електронних петицій в Україні

Стаття присвячена аналізу функціонування інституту електронних петицій в Україні. Розглядаються переваги та недоліки запровадження цього інструменту громадської участі. Пропонуються шляхи вдосконалення такої форми звернення громадян як електронні петиції.

Ключові слова: електронні петиції, органи державної влади, громадськість, звернення громадян.

Статья посвящена анализу функционирования института электронных петиций в Украине. Рассматриваются преимущества и недостатки введения этого инструмента общественного участия. Предлагаются пути совершенствования такой формы обращения граждан как электронные петиции.

Ключевые слова: электронные петиции, органы государственной власти, общественность, обращения граждан.

B.V. Makhlai On the Advantages and Disadvantages of Implementing the Institute of Electronic Petitions in Ukraine

The article is devoted to the analysis of functioning of the Institute of Electronic Petitions in Ukraine. The advantages and disadvantages of implementing this public participation tool are analyzed. Ways to improve such a form of citizen appeal as electronic petitions are proposed. The functioning of the electronic petitions institute is connected with the introduction of the newest form of democracy in Ukraine - the electronic one. E-petitions are the tools of e-democracy that create the possibility of creating a positive dialogue between citizens and public authorities.

The right of citizens to appeal is enshrined in Article 40 of the Constitution of Ukraine. Since July 2015, when the Verkhovna Rada amended the Law of Ukraine "On Citizens' Appeals", citizens have been able to communicate with the President of Ukraine, the Verkhovna Rada of Ukraine, the Cabinet of Ministers of Ukraine, local governments through electronic petitions. The new mechanism of communication between the government and society immediately caused a real boom of petitions, and since then the situation has changed significantly. For almost two years, this latest tool of interaction between the public and government institutions has been working, there has been a certain systematization of the functioning of electronic petitions, there are some disadvantages and advantages of the electronic communication tools.

Analyzing statistics on the use of e-petitions, one can track the high interest of citizens. This institute gives the opportunity to establish contact of the society with the authorities, draw the attention of the authorities to the existing gaps in legal regulation, and solve socially important issues.

However, because of the imperfect functioning of this institute, there are many shortcomings, including legal and organizational - technical ones. The article analyzes these shortcomings and suggests ways to solve them. The article proposes as one of the ways to eliminate the shortcomings in the institute of electronic petitions, the adoption of the law "on e-petitions of citizens" which will regulate in detail the procedure of submission of petitions, identify the subjects of submission and requirements for e-petitions.

To sum up, it is worth noting that this institution of e-democracy is in demand in society. In order for people not to lose confidence in this institute, it is necessary to adopt the appropriate legal act as soon as possible.

This will create the conditions for the implementation and operation of the Institute of Electronic Petitions in Ukraine, which will form a new instrument of direct democracy.

Keywords: *e-petitions, public authorities, public, citizens' appeals.*

Постановка проблеми. Функціонування інституту електронних петицій пов'язане з запровадженням в Україні новітньої форми демократії – електронної. Поняття «електронної демократії» зазвичай визначається як процес використання інформаційно – комунікаційних технологій у демократичних країнах, з метою підвищення ініціативності громадян на національному, регіональному та місцевому рівнях, швидкого реагування органів влади на звернення громадян, покращення прозорості демократичного процесу.

Електронні петиції є тим інструментом електронної демократії, який створює можливість створення позитивного діалогу між громадянами та органами державної влади. Право громадян на звернення закріплене у ст.40 Конституції України та у Законі України «Про звернення громадян», до якого у 2015 р. Верховна Рада внесла зміни і приєдналася до переліку країн світу, які використовують електронні петиції як форму діалогу між державою та її громадянами.

Роль цього інструменту демократії почав ефективно функціонувати лише в останні декілька років, і як і в будь-якій країні існують переваги і недоліки його функціонування, які будуть детально проаналізовані у даній статті.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Значний внесок у наукові дослідження щодо такого механізму взаємодії влади та суспільства в Україні як електронні петиції зробили такі вчені, як Афанасьєва В., Белікова М., Лученко Д., Решота В., та інші [3; 4; 6].

Невирішені раніше проблеми. Без достатньої уваги залишаються питання детального законодавчого врегулювання цього інституту демократії.

Метою статті є аналіз правових та організаційних аспектів функціонування електронних звернень, виокремлення переваг та недоліків їх запровадження, пропонування шляхів удосконалення функціонування цього інституту демократії в майбутньому.

Виклад основного матеріалу. Електронна петиція є дієвим механізмом

взаємодії суспільства з владою, оскільки висвітлює реальну проблему і пропонує шляхи її вирішення правлячій верхівці. Комунікація « влада – громадянин» може забезпечити якісні зрушення у діяльності органів державної влади і дасть поштовх до позитивних змін у суспільстві в цілому. Заслуговує уваги думка Решоти В.В., відповідно до якої електронні петиції мають на меті зменшити соціальне напруження, відновити діалог між органами публічної адміністрації та громадянами, сприяти оперативному реагуванню органами держави й органами місцевого самоврядування на суспільні виклики та ініціативи [6,ст.45].

Відповідно до ст.40 Конституції України усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк [1]. А згідно зі статтею 23-1 Закону України «Про звернення громадян» громадяни можуть звернутися до Президента України, Верховної Ради, Кабінету Міністрів, органу місцевого самоврядування з електронними петиціями через офіційний веб-сайт органу, якому вона адресована [2]. Наразі фізичні особи можуть розмістити електронні петиції на офіційних веб-сайтах: офіційного представництва Президента України, Верховної Ради, Кабінету Міністрів та органів місцевого самоврядування. Існують також інші офіційні веб-сайти, такі як: «Єдина система місцевих петицій», що охоплює 152 громади; «Розумне місто» – охоплює 101 громаду; веб-сайти об'єднаних територіальних громад України (247 громад); «Мій голос», де громадяни можуть звернутися до будь –якого органу державної влади чи органу місцевого самоврядування. Перший сервіс електронних петицій було запроваджено в Адміністрації Президента України, вже протягом першого року існування системи 2 млн. громадян поставили свої підписи під тією чи іншою петицією. На сьогодні цей сервіс є найбільш популярним серед населення. Наступним за

популярністю є сервіс електронних петицій на сайті Верховної Ради України [3, с. 173].

Проаналізувавши статистичні дані можна відмітити високу зацікавленість та ініціативність з боку громадян до питань суспільного значення. Наведені вище фактичні дані засвідчують, що ідея можливості звернення безпосередньо до органів влади для вирішення нагальних проблем державотворення чи територіальної громади з допомогою електронних ресурсів викликає неабиякий інтерес у громадян. Однак, на думку Дерев'янка С.М., активність спостерігається за перший місяць роботи сайтів. До того ж, переважна більшість петицій не знаходить підтримки громадян. Більше того, є підстави стверджувати, що право на петицію стало об'єктом політичних маніпуляцій, що має на меті дискредитувати чи використати цей інструмент в інших цілях. Це може бути вигідно окремим політикам і представникам органів влади для прийняття вузькокорпоративних рішень під виглядом вирішення ініційованих громадянами “нагальних” проблем. З другого боку, імітація “петиційної діяльності” може дестабілізувати діяльність органів влади та місцевого самоврядування, коли влада змушена давати офіційні публічні відповіді на численні штучні, безглузді, протилежні за змістом або провокаційні петиції. Політики прагнуть створити ілюзію бурхливої громадської активності, закликаючи громадян до підтримки популістських гасел, особливо під час виборчої кампанії [7, с. 50].

Механізм інституту електронних петицій наразі працює не досить ефективно через низку негативних факторів. По-перше, це стосується низького рівня інформаційної обізнаності населення та технічного забезпечення. Не всі громадяни України мають доступ до мережі Інтернет, особливо у віддалених місцевостях. Значна частина громадян не обізнані про інститут електронних петицій та не розуміють його значення. Наступним негативним фактором низької підтримки петицій є безпосередньо якість їх викладення та формулювання проблеми в них. До таких помилок можна віднести: незрозумілість формулювань, відсутність чітких пропозицій, велика кількість орфографічних помилок.

Слід зауважити і на необов'язковому характері петиції, що набрала достатню кількість

голосів для розгляду. Законодавцем зазначено, що петиція, яка набрала необхідну кількість голосів, розглядається у особливому порядку, проте немає жодної гарантії, що після розгляду, проблему буде вирішено практичним чином. Ця проблема є критично важливою для подальшого функціонування механізму електронної петиції. Адже світова спільнота обґрунтовано розглядає подібний спосіб звернення як найбільш прогресивний і здатний забезпечити безпосередній вплив громадян на органи влади, інструмент ефективного впровадження принципу верховенства права [4, с. 176].

Недоліком функціонування електронних звернень є і проблема аутентифікації особи. Найоригінальнішим є досвід впровадження електронних петицій у Латвії. Про безпеку там дбають банківські системи. Після успішної аутентифікації Інтернет – банки надсилають ім'я, прізвище і персональний код особи на портал «Мій голос», де вони зберігаються в захищених базах даних. Особа може проголосувати один раз за кожен е – ініціативу. У публічний доступ потрапляє лише ім'я та прізвище особи. На вимогу Сейму база даних підписантів під електронними петиціями порівнюється з реєстром громадян, який зможе з допомогою своєї бази даних осіб перевірити автентичність усіх підписантів [5, с. 20].

Окресливши основні недоліки системи функціонування електронних петицій, можна зазначити і шляхи для її вдосконалення в майбутньому. До них, перш за все, слід віднести необхідність прийняття Закону, який буде детально регламентувати питання функціонування даного інституту. Тому що як помітно з практики, доповнення Закону «Про звернення громадян» декількома статтями про електронні петиції не є достатньою правовою базою для функціонування цієї системи.

Це стосується і детального розкриття питань подання та розгляду петицій, аутентифікації осіб, вимог до електронних звернень, встановлення віку, з якого особа може голосувати за е-ініціативу, кількість раз голосування однією особою. Наприклад, С. Закірова та А. Крижановська [8; 9] відзначають, що не дивлячись на позитивні зміни, в Законі України «Про звернення громадян» детально не прописані механізми розгляду петицій органами державної влади та його можливі наслідки,

також нормативно-правовий акт не визначає інструменти та ресурси вирішення проблем, що будуть підняті у петиції. Тут, варто відзначити, що петиції носять виключно консультативний характер і не зобов'язують органи державною влади до імперативних дій. Все це породжує питання непрозорості обігу електронних петицій і не викликає довіри у суспільства до даного інституту.

Висновки. Проаналізувавши правові та організаційні аспекти функціонування інституту електронних петицій, можна зробити висновок,

що громадяни України загалом демонструють високий рівень активності у використанні електронних петицій. Проте існують певні проблеми, що стосуються понятійного апарату та доопрацювання процедури подання та розгляду електронних петицій, прийняття нормативного акту, який буде детально регулювати ці питання. Це створить умови для реалізації та дії інституту електронних петицій в Україні, що і сформує новий інструмент безпосередньої демократії.

Список використаних джерел:

1. Конституція України: Закон України від 28.06.1996 р. № 254к/96–ВР. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80>
2. Про звернення громадян: Закон України від 02.10.1996 р. № 393/96. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/393/96-%D0%B2%D1%80>
3. Белікова М. І. Електронні петиції: здобутки та перспективи. *Актуальні проблеми адміністративно-правової науки (до 95-річчя з дня народження Р. С. Павловського)*: матеріали міжнар. наук-практ. конфер., 26 верес. 2019 р. Херсон: Гельветика, 2019. С. 172–175.
4. Лученко Д. В. Перспективи розвитку в Україні інституту електронних петицій. *Актуальні проблеми адміністративно-правової науки (до 95-річчя з дня народження Р. С. Павловського)*: матеріали міжнар. наук-практ. конфер., 26 верес. 2019 р. Херсон: Гельветика, 2019. С. 175–178.
5. Нестерович В. Ф. Інституційне утвердження електронних петицій в Україні в контексті зарубіжного досвіду. *Віче*, 2015. №22. С. 18–23.
6. Решота В. В. Електронна петиція як новий інструмент звернення громадян до органів публічної адміністрації. *Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету*. 2015. № 15. С. 91–94.
7. Дерев'яно С. Електронні петиції до органів влади України як інструмент електронної демократії. *Вісник Прикарпатського університету*. 2016. Вип. 10. С. 43–53.
8. Закірова С. Ефективність системи електронних петицій в Україні: аналіз і застереження першого досвіду. *Громадська думка про правотворення: інформаційно-аналітичний бюлетень на базі оперативних матеріалів*. 2016. № 1 (140). URL: <http://nbuviar.gov.ua/images/dumka/2016/1.pdf>.
9. Крижановська А. С. Питання впровадження інституту електронних петицій в діяльності Президента України. *Державне будівництво та місцеве самоврядування*. 2015. № 30. С. 107-116.

References:

1. Konstytutsiia Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 28.06.1996 r. № 254k/96–VR. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80>
2. Pro zvernennia hromadian: Zakon Ukrainy vid 02.10.1996 r. № 393/96. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/393/96-%D0%B2%D1%80>
3. Bielikova M. I. Elektronni petytsii: zdobutky ta perspektyvy. *Aktualni problemy administratyvno-pravovoi nauky (do 95-richchiaz dnia narodzhennia R. S. Pavlovskoho)*: materialy mizhnar. nauk-prakt. konfer., 26 veres. 2019 r. Kherson: Helvetyka, 2019. S. 172–175.
4. Luchenko D. V. Perspektyvy rozvytku v Ukraini instytutu elektronnykh petytsii. *Aktualni problemy administratyvno-pravovoi nauky (do 95-richchia z dnia narodzhennia R. S. Pavlovskoho)*: materialy mizhnar. nauk-prakt. konfer., 26 veres. 2019 r. Kherson: Helvetyka, 2019. S. 175–178.
5. Nesterovych V. F. Instytutsiine utverdzhennia elektronnykh petytsii v Ukraini v konteksti zarubizhnoho dosvidu. *Viche*, 2015. №22. S. 18–23.

6. Reshota V. V. Elektronna petytsiia yak novyi instrument zvernennia hromadian do orhaniv publichnoi administratsii. *Naukovyi visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu*. 2015. № 15. S. 91–94.

7. Derevianko S. Elektronni petytsii do orhaniv vlady Ukrainy yak instrument elektronnoi demokratii. *Visnyk Prykarpatskoho universytetu*. 2016. Vyp. 10. S. 43–53.

8. Zakirova S. Efektyvnist systemy elektronnykh petytsii v Ukraini: analiz i zasterezhennia pershoho dosvidu. *Hromadska dumka pro pravotvorennia: informatsiino-analitychnyi biuleten na bazi operatyvnykh materialiv*. 2016. № 1 (140). URL: <http://nbuviap.gov.ua/images/dumka/2016/1.pdf>.

9. Kryzhanovska A. S. Pytannia vprovadzhennia instytutu elektronnykh petytsii v diialnosti Prezydenta Ukrainy. *Derzhavne budivnytstvo ta mistseve samovriaduvannia*. 2015. № 30. S. 107-116.